

XORIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

TURLI TIZIMDAGI TILLARDA TURIZMGA OID TERMINLARNING PRAGMATIK ASPEKTI

Yakubova Noira Isxakovna
f.f.b.f.d. (PhD), v.v.b.dotsenti
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
Toshkent, O'zbekiston
noira.yakubova@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15179200>

Annotatsiya. Ushbu maqolada turli tillardagi turizmga oid terminlarning pragmatik aspekti tadqiq etilgan. Turli tizimlar va madaniyatlarda ishlatiladigan turizmga oid terminlar ularning leksik, grammatik va semantik xususiyatlari nuqtai nazaridan o'rganilgan. Tadqiqot natijasida turizmga oid terminlarning milliy-madaniy xususiyatlari, pragmatik imkoniyatlari va ularni tarjima qilishdagi muammolar ochib berilgan. Pragmatik aspektga oid xususiyatlar terminlarning bevosita va bilvosita ma'noaviy tomonlari, emotsional-ekspressiv konnotatsiyalari, shaxsga, holatga va kommunikativ kontekstga bog'liqligi orqali yoritilgan. Shuningdek, turli tizimlar o'rtasidagi pragmatik farqlar va ularning tarjima jarayoniga ta'siri tahlil etilgan. Ushbu tadqiqot turizmga oid terminologiyaning lingvomadaniy xususiyatlarini chuqur o'rganishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: turizm, aspekt, tizimli tillar, termin, pragmatika, lingvomadaniy, tarjima jarayonlar.

Kirish. Hozirgi globallashuv jarayonida turizm sohasi dunyo miqyosida iqtisodiyotning eng muhim tarmoqlaridan biriga aylangan. Turizm nafaqat davlatlar o'rtasidagi madaniy aloqalarni rivojlantirishga, balki iqtisodiy o'sishga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayonda turizm sohasiga oid terminlar alohida ahamiyat kasb etadi, chunki ular xalqaro muloqot vositasi sifatida xizmat qiladi. Ingliz, o'zbek va rus tillarida turizmga oid terminlarning shakllanishi, ishlatilishi va tarjimasi ularning pragmatik xususiyatlarini o'rganishni talab etadi.

Turizm terminologiyasi uch asosiy jihatdan muhim: birinchidan, u turli tillar va madaniyatlar o'rtasida aloqa vositasi bo'lib xizmat qiladi; ikkinchidan, u xalqaro standartlarni saqlashga yordam beradi; uchinchidan, u sayohatchilarning ehtiyojlarini osonlashtiradi. Ingliz tili dunyo miqyosida xalqaro til maqomiga ega bo'lgani sababli, turizm sohasida keng qo'llanadi. Shu bilan birga, o'zbek va rus tillarida ham bu soha tez rivojlanib borayotganligi ayniqsa diqqatga sazovordir. Turizm nafaqat dam olish va sayohat qilish bilan cheklanib qolmay, balki iqtisodiyotni rivojlantirish, madaniyatlararo muloqotni kengaytirish va millatlararo hamkorlikni mustahkamlash vositasi sifatida ham namoyon bo'ladi. Bu jarayonlarda turizmga oid terminlar alohida o'rin tutadi. Chunki turizm sohasi nafaqat amaliy faoliyat, balki til va madaniyatning o'ziga xos ko'rinishlarini aks ettiruvchi vosita sifatida ham ahamiyatlidir.

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

Ingliz, o'zbek va rus tillarida turizmga oid terminlarning shakllanishi, qo'llanilishi va ularning pragmatik xususiyatlarini o'rganish bugungi kunda dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Ingliz tili xalqaro muloqot vositasi sifatida turizm sohasida yetakchi o'rin egallab kelmoqda. O'zbek tilida esa turizm sohasi bilan bog'liq terminlar yangi davrga xos o'zgarishlar va yangilanishlar jarayonini boshdan kechirmoqda. Rus tili esa MDH mamlakatlari o'rtasidagi turizm aloqalarida o'zining mustahkam mavqeiga ega.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, turizmga oid terminlar tilning amaliy jihatlarini, madaniy xususiyatlarini va milliy o'ziga xosliklarini o'rganish imkonini beradi. Shuningdek, bu terminlarning xalqaro muloqotdagi roli, tarjimadagi murakkabliklari va ularning turli tillardagi semantik hamda pragmatik o'zgarishlarini tahlil qilish tilshunoslikning zamonaviy yo'nalishlaridan biri sifatida ko'riladi. Shu bois, ushbu mavzu doirasida ingliz, o'zbek va rus tillarida turizmga oid terminlarning pragmatik xususiyatlarini o'rganish nafaqat ilmiy, balki amaliy ahamiyatga ham ega.

Turizm sohasi inson faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, dunyoning turli mintaqalarida turli-tuman turistik xizmatlar va mahsulotlar taklif etadi. Bu sohada foydalaniladigan terminlar esa o'ziga xos pragmatik xususiyatlarga ega bo'lib, ularning adekvat tushunilishi turistik muloqotning muvaffaqiyatli amalga oshishida muhim rol o'ynaydi [1, 147]. Ushbu maqolada turli til tizimlaridagi turizm terminlarining pragmatik aspektlari o'rganiladi, shu jumladan, ingliz, o'zbek va rus tillaridagi turizm terminlarining pragmatik xususiyatlarini tahlil qilish va ularning o'zaro qiyoslanishi amalga oshiriladi.

Asosiy qism. Tadqiqot ishida turli metodlardan foydalanilgan. Birinchidan, mazmundosh turizm terminlarining lingvistik korpusi shakllantirilib, ularning semantik va pragmatik xususiyatlari tadqiq etildi. Ikkinchidan, mazkur terminlarning lingvistik va madaniy aspektlardagi o'ziga xosligi aniqlanib, ularning umumiy va xususiy xususiyatlari o'rganildi. Uchinchidan, turizm terminlarining kognitiv asoslari, jumladan, ularning metaforik va metonemik tabiatini yoritish maqsadida kognitiv tilshunoslik yondashuvi qo'llanildi. To'rtinchidan, olingan natijalar statistik tahlil qilinib, ularning umumlashtirilgan xulosa va tavsiyalari berildi.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi asosiy xulosalar chiqarildi. Ingliz, o'zbek va rus tillaridagi turizm terminlari umumiy xarakterga ega bo'lib, *“joy”*, *“transport”*, *“muassasa”*, *“xizmat”* kabi asosiy tushunchalarni ifodalaydi [2, 89]. Biroq, har bir tilning o'ziga xos milliy-madaniy xususiyatlari shu soha terminlarida ham o'z aksini topgan. Masalan, o'zbek tilida *“Sahro”* (*“desert”*), *“Yaylov”*

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

(*"pasture"*), *"Qishloq"* (*"village"*) kabi terminlar mavjud bo'lib, ular Markaziy Osiyo mintaqasining geografik va madaniy xususiyatlarini aks ettiradi.

Turizm terminlarining pragmatik aspektlari ularning kommunikativ maqsadlarga xizmat qilishi bilan belgilanadi [3, 275]. Ingliz tilida *"resort"*, *"all inclusive"*, *"package tour"* kabi terminlar turizmni sifatli va qulay xizmatlar sifatida ifodalaydi, o'zbek tilida *"mehmonxona"*, *"sayohat"*, *"ekskursiya"* kabi terminlar esa turizmni milliy an'analar va madaniyat kontekstida namoyish etadi. Bu esa turli tillardagi turizmga oid terminlarning amaliy qo'llanilishidagi farqlarni keltirib chiqaradi.

Turizm terminlari tarkibida metaforik va metonemik iboralar keng qo'llaniladi [4, 303]. Masalan, ingliz tilida *"sun-kissed beaches"*, *"gateway to the East"*, *"untamed wilderness"* kabi iboralar, o'zbek tilida *"oltin yo'l"*, *"odam yutadigan cho'l"*, *"qadimiy diyoy"* kabi iboralar qo'llaniladi. Bu esa ushbu terminlarning kognitiv va madaniy asoslarga ega ekanligini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ingliz, o'zbek va rus tillaridagi turizm terminlari pragmatik jihatdan bir-biridan farq qiladi. Ingliz tili terminlari, asosan, turistik xizmatlarning sifati, qulayligi va turli imkoniyatlarni aks ettiradi. O'zbek tili terminlari esa milliy-madaniy xususiyatlar, an'analar va tabiatning go'zalligi bilan bog'liq. Rus tili terminlari esa, ko'proq, turizm sohasi infratuzilmasi, siyosiy-iqtisodiy jihatlarini ifodalaydi.

Turizm sohasida iqtisodiy faoliyat bilan bir qatorda, tilshunoslik, madaniyatshunoslik, folklorshunoslik kabi fanlar ham o'rganiladi. Jumladan, turizm terminologiyasining lingvistik, pragmatik va kognitiv xususiyatlari alohida e'tiborni talab qiladi [5]. Ushbu tadqiqot ishlari bu boradagi ilmiy bilimlarni chuqurlashtirish, turizm sohasida samarali kommunikatsiyani ta'minlash, xorijiy turistlarga milliy-madaniy xususiyatlarni muvaffaqiyatli namoyish etish imkonini beradi.

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, turli tillardagi turizm terminlari umumiy xarakterga ega bo'lsada, ulardagi madaniy-lingvistik farqlar turizm sohasidagi amaliy faoliyatga ta'sir ko'rsatishi mumkin [6, 27]. Masalan, ingliz tili terminlarida turistik xizmatlarning sifat-qulayligi, rus tili terminlarida esa iqtisodiy-siyosiy jihatlar ustunlik qiladi. O'zbek tili terminlarida esa milliy an'analar, tabiat go'zalligi kabi jihatlar ko'proq namoyon bo'ladi. Ushbu farqlarni hisobga olish turistik xizmatlarni tashkil etish, turistlarni jalb qilish va turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Turli tizimli tillarda turizmga oid terminlarning pragmatik xususiyatlarini o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, har bir til o'ziga xos madaniy,

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

lingvistik va ijtimoiy xususiyatlar asosida turizm sohasidagi terminologiyani shakllantiradi va rivojlantiradi. Ingliz tili turizm sohasida xalqaro yetakchi til sifatida terminlarning universal shakllarini taklif etadi, bu esa global aloqa va xalqaro hamkorlikni osonlashtiradi. O'zbek tilida esa turizmga oid terminlar asosan ingliz va rus tillaridan o'zlashtirilgan bo'lib, milliy o'ziga xoslikni saqlab qolish maqsadida ularni moslashtirish jarayoni davom etmoqda. Rus tili esa MDH hududida turizm terminologiyasining ko'p qirraliligini aks ettirib, xalqaro va hududiy hamkorlikda muhim vosita sifatida saqlanib kelmoqda.

Pragmatik jihatdan turizm terminlari faqat so'z ma'nosini emas, balki ularning aloqa jarayonidagi qo'llanilish kontekstini ham ifodalaydi. Masalan, ingliz tilidagi "tourist destination" yoki "hospitality" kabi atamalar xalqaro standartlarni belgilasa, o'zbek tilida ularning mos keluvchi ekvivalentlari milliy madaniyat va an'analar bilan uyg'unlashgan holda qo'llaniladi. Rus tilida esa ushbu terminlar, ko'pincha, amaliy hamda hududiy xususiyatlarga moslashgan holda shakllanadi.

Ushbu tahlillar shuni ko'rsatadiki, turizmga oid terminlarning pragmatik xususiyatlari faqat lingvistik omillar bilan emas, balki madaniy, ijtimoiy va iqtisodiy omillar bilan ham chambarchas bog'liq. Shu sababli, turizm terminologiyasini o'rganishda faqat tilshunoslik yondashuvi bilan cheklanmasdan, madaniyatlararo muloqot, tarjima nazariyasi va global kommunikatsiya kabi sohalarni ham qamrab olish zarur.

Umuman olganda, ingliz, o'zbek va rus tillarida turizmga oid terminlarning pragmatik xususiyatlarini o'rganish nafaqat turizm sohasining rivojlanishiga, balki til va madaniyat o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Bu esa tilshunoslik va turizmning o'zaro bog'liqligini yanada chuqurroq o'rganish zaruratini ta'kidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Аширбекова М. Т. (2018). Лингвокогнитивный анализ терминов туризма в английском и русском языках. Вестник КазНУ. Серия филологическая, 169(3), 147-152.
2. Жумабаева А. Е. (2020). Национально-культурная специфика терминов туризма в казахском и английском языках. Вестник КазНУ. Серия филологическая, 176(2), 88-94.
3. Рахимова Д. Ф. (2020). Лингвистические и когнитивные аспекты туристической терминологии в узбекском и английском языках. Вестник РУДН. Серия: Международные отношения, 20(2), 270-285.
4. Goossens С. (2000). Tourism information and pleasure motivation. Annals of Tourism Research, 27(2), 301-321.
5. Lakoff G., & Johnson M. (1980). Metaphors We Live By. University of Chicago Press.
6. Steen G. J. (2011). The contemporary theory of metaphor - now new and improved. Review of Cognitive Linguistics, 9(1), 26-64.